

УДК: 616.5-089

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ PRP В ДЕРМАТОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ**Мутова Т. В.^{1,2}, Затолокина М. А.^{1,2}, Шварц Н. Е.¹, Гунов С. В.¹, Делова Ю. И.¹, Верзилина И. Н.³**¹ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 305041, ул. Карла Маркса, д. 3, Курск, Россия²ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Медицинский институт, 302026, ул. Комсомольская д. 95, Орел, Россия³ГБОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Минздрава РФ, 308015, ул. Победы, д.85, Белгород, Россия**Для корреспонденции:** Затолокина М. А., профессор, д.м.н., ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»; заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии имени В. И. Ноздрина ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева Медицинский институт, e-mail: marika1212@mail.ru**For correspondence:** Maria A. Zatolokina, professor, doctor of medical sciences, Kursk State Medical University of the Russian Ministry of Health; Head of the Department of Histology, Cytology, and Embryology named after V.I. Nozdrina, OSU named after I.S. Turgenev Medical Institute, e-mail: marika1212@mail.ru**Information about authors:****Mutova T. V.**, <https://orcid.org/0000-0002-6414-3989>**Zatolokina M. A.**, <https://orcid.org/0000-0002-9553-1597>**Schwartz N. E.**, <https://orcid.org/0009-0008-6918-5521>**Gunov S. V.**, <https://orcid.org/0000-0001-9340-3850>**Delova Y. I.**, <https://orcid.org/0009-0006-0539-7416>**Verzilina I.N.**, <https://orcid.org/0000-0001-5146-3660>**РЕЗЮМЕ**

Сохранение молодости кожи остается актуальной задачей в косметологии, что стимулирует поиск эффективных и безопасных методов омоложения. Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами (PRP), представляет собой перспективное направление благодаря аутологичной природе, содержанию широкого спектра факторов роста, относительной безопасности и экономической доступности. Цель исследования: изучить целесообразность применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в дерматологии и косметологии как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими методами. Проведён систематический анализ современных научных баз: PubMed, MedLine, Scopus, WoS, на основании анализа представлены результаты работы. Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами (PRP), как монотерапия демонстрирует клинически значимый, но умеренный эстетический результат. Её эффективность в разглаживании морщин и улучшении тона кожи, как правило, уступает более инвазивным аппаратным методикам, таким как фракционный CO₂-лазер и игольчатый RF-лифтинг, которые обеспечивают более выраженную и быструю стимуляцию неоколлагенеза. Ключевая ценность PRP раскрывается в комбинированных протоколах, где она выступает мощным адьювантным средством. Применение PRP после или в сочетании с аппаратными процедурами в несколько раз повышает их конечную эффективность. Этот синергетический эффект обеспечивается за счёт направленного действия тромбоцитарных факторов роста, которые: значительно усиливают выработку собственного коллагена I типа и гиалуроновой кислоты фибробластами; активно модулируют репаративные процессы, что приводит к существенному сокращению периода реабилитации; снижают выраженность послеоперационных побочных эффектов: воспаления, эритемы, отёка и болезненности. Интеграция PRP в комплексные схемы омоложения позволяет достичь кумулятивного превосходного результата — значительного улучшения текстуры, плотности и объёма кожи, что приводит к высокой степени удовлетворённости пациентов. PRP является ценной составляющей современных протоколов омоложения, обладающей солидной научной базой. Дальнейшее накопление доказательств в рамках крупных исследований и повышение осведомленности практиков позволит оптимально интегрировать эту методику в косметологическую практику.

Ключевые слова: дерматология, косметология, омоложение, PRP, игольчатый RF**PROSPECTS FOR THE USE OF PRP IN DERMATOLOGY AND COSMETOLOGY****Mutova T. V.^{1,2}, Zatolokina M. A.^{1,2}, Shvarc N. E.¹, Gunov S. V.¹, Delova Yu. I.¹, Verzilina I. N.³**¹Kursk State Medical University, Kursk, Russia²Orel State University named after I. S. Turgenev, Medical Institute, Orel, Russia³Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia**SUMMARY**

Preserving the youthfulness of the skin remains an urgent task in cosmetology, which stimulates the search for effective and safe methods of rejuvenation. Platelet-rich autoplasm (PRP) is a promising field due to its autologous nature, the content of a wide range of growth factors, relative safety and economic accessibility. The aim: to study

the feasibility of using platelet-enriched autoplasm in dermatology and cosmetology both as monotherapy and in combination with other methods. A systematic analysis of modern scientific databases has been carried out: PubMed, MedLine, Scopus, WoS, based on the analysis, the results of the work are presented. Platelet-rich autoplasm (PRP) as monotherapy demonstrates a clinically significant but moderate aesthetic result. Its effectiveness in smoothing wrinkles and improving skin tone is usually inferior to more invasive hardware techniques such as fractional Co_2 laser and needle RF lifting, which provide more pronounced and rapid stimulation of neocollagenesis. The key value of PRP is revealed in combined protocols, where it acts as a powerful adjuvant agent. The use of PRP after or in combination with hardware procedures increases their final effectiveness several times. This synergistic effect is provided by the targeted action of platelet-derived growth factors, which: significantly enhance the production of their own type I collagen and hyaluronic acid by fibroblasts; actively modulate reparative processes, which leads to a significant reduction in the rehabilitation period.; they reduce the severity of post-treatment side effects: inflammation, erythema, edema and soreness. The integration of PRP into comprehensive rejuvenation schemes allows achieving cumulative excellent results — significant improvements in skin texture, density and volume, which leads to a high degree of patient satisfaction. PRP is a valuable component of modern rejuvenation protocols with a solid scientific base. Further accumulation of evidence in large-scale studies and awareness-raising among practitioners will allow for optimal integration of this technique into cosmetology practice.

Key words: dermatology, cosmetology, rejuvenation, PRP, needle RF

Идеология целесообразности применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (АПоТ/PRP (Platelet-Rich Plasma), имеет долгое прошлое и официальное первое упоминание относится к области гематологии. Впервые АПОТ (PRP) была описана в 1970 году и использовалась для лечения пациентов с тромбоцитопенией. Однако спустя время стали использовать методику и в других областях, потому что PRP богата факторами роста и различными биологически активными веществами, способствующие активации пролиферативно-регенеративного компонента и снижению воспалительной реакции [1].

В челюстно-лицевой хирургии применяется комбинация фибрина и аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами [1; 2], благодаря чему достигается высокий адгезивный эффект, снижение воспалительной реакции и высокой степени пролиферации клеток. Особое место PRP занимает в лечении травм опорно-двигательного аппарата, помогая достигать высокой эффективности и полного выздоровления [2]. Аутоплазму, обогащенную тромбоцитами, применяют также в гнойной хирургии при лечении обширных раневых дефектов, в урологии при лечении эректильной дисфункции, в гинекологии при повреждениях репродуктивной системы и тяжелой родовой деятельности, офтальмологии при восстановлении целостности сетчатки, в косметологии для достижения омолаживающего эффекта, в дерматологии в лечении рубцевых изменений, в неврологии для восстановления целостности нервного волокна, однако это далеко не полный список возможных областей применения и не отражает в полной мере весь потенциал [1-3].

Наше внимание привлекло применение PRP в области дерматологии и косметологии, где она используется для омоложения, регенерации тканей, заживление ран различной этиологии,

ревизии рубцов, лечение алопеции. При ряде исследований в условиях *in vitro* аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, способствовала пролиферации фибробластов кожи и усиливала выработку коллагена I типа чего стараются достичь при омоложении и лечении дефектов кожи [1]. Также при изучении гистологической картины были подтверждены перечисленные результаты, формируются новые кровеносные сосуды и откладывается жировая прослойка, что благоприятно сказывается на эффективности применения PRP [3].

Другая область применения PRP – это лечение послеоперационных и ожоговых рубцов, поставке с высоким эстетическим эффектом. При изучении современной научной литературы выявлено, что PRP можно применять как монотерапию, так и в комбинации с другими методами. Механизм действия осуществляется за счёт увеличения количества коллагеновых волокон первого типа и эластических, что в совокупности повышает качество кожи и способствует её заживлению [1; 2].

В связи с этим, целью данного исследования явилось изучение целесообразности применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в дерматологии и косметологии как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими методами.

Проведён систематический анализ современных научных баз: PubMed, MedLine, Scopus, WoS, на основании анализа представлены результаты работы.

Биологическая сущность PRP и способ ее получения

В организме человека все клетки крови имеют единое общее происхождение из стволовой клетки, которая в дальнейшем дифференцируется в клеточные линии. Тромбоциты берут своё начало из костного мозга и представляют из себя

дисковидные элементы размерами около 2 мкм в диаметре, обладающие меньшей плотностью среди всех кровяных клеток. Нормально количество тромбоцитов в кровотоке 150000-400000 на мкл. Тромбоциты содержат различные гранулы, которые и определяют их функциональное значение. Известно всего три типа гранул: плотные, α-гранулы, лизосомы. В одной тромбоцитарной клетке содержится от 50 до 80 гранул, обеспечивающих её высокую функциональную активность, основополагающая этих клеток задача – агрегация. В гомеостазе они выполняют три компонента: адгезия, активация и агрегация, за счёт чего происходит остановка кровотечения.

Гемостаз не единственная функция тромбоцитов, и с развитием научного прогресса ученые доказали, что они содержат большое количество факторов роста и цитокинов, которые оказывают сильное влияние на воспаление, ангиогенез, миграцию стволовых клеток и клеточную пролиферацию. Также аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, является источником сигнальных молекул и при активации тромбоцитарного компонента аутоплазмы, происходит дегрануляция Р-гранул с высвобождением факторов роста и цитокинов, которые модифицируют микроокружение. Среди наиболее важных факторов роста тромбоцитов выделяют: фактор роста эндотелия сосудов, фибробластов, эпидермальный, гепатоцитарный, инсулиноподобный, а также интерлейкин 8 [1-3].

Существует широкое разнообразие методик получения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, но основная – это центрифугирование. После центрифугирования из-за различного градиента плотности легко отделить плазму с тромбоцитами и далее необходимо их активировать. Активация тромбоцитов оптимальна с помощью химических веществ, таких как цитрат натрия, или с помощью физическим воздействием высокими температурами. Но широко применяемым считается химически способ из-за его высокой безопасности и отсутствия биодegradации. Стоит ещё брать во внимание нежелательное содержание лейкоцитов в PRP, что недопустимо при его использовании, поэтому необходимо проводить тщательный контроль и соблюдать все правила.

На отечественном рынке представлен ряд систем PRP, которые позволяют сократить время на приготовление аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, без потери эффективности и с высоким содержанием тромбоцитов, в 2-5 раза выше исходной их концентрации. Логично предположить, что высокие концентрации тромбоцитов приводят к усилению эффекта, однако имеется лимит положительного эффекта и данных за луч-

ший результат при высочайших концентрациях тромбоцитов не получено [3; 4].

PRP набирает высокую популярность в косметологии и дерматологии, о чём свидетельствуют официальные методики. Выбор данного метода определяют тромбоциты за счёт их лёгкой доступности, избытию факторов роста, обеспечивающих высокую эффективность и безопасность. Доказывают многочисленные исследования, что аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, приводит к улучшению клеточной пролиферации, стимулируя дифференцировку клеток и ускоренную регенерацию, что приводит к омоложению с преобладанием коллагена первого типа. Именно за счёт синтеза коллагена и фибрина обеспечивается достижение эстетического вида рубцов различной этиологии. Однако, применение PRP с другими методами набирает обоснованную популярность из-за высокой эффективности, которую невозможно достичь при монотерапии [4].

Применение PRP при омоложении в косметологической практике

В современном мире потребность в омоложении кожи огромна, что связано с развитием науки и появлением новых возможностей. Все люди мира хотят не стареть и выглядеть прекрасно, поэтому косметология предоставляет различные методы достижения этих целей. Под старением понимают морщины, открытие пор, пигментацию и дряблость кожи. Старение кожи – это системный процесс, при котором на кожу оказывают влияние экзогенные и эндогенные факторы в равной степени [5].

С возрастом в коже изменяется содержание внеклеточного матрикса кожи (ЕСМР), усиливается дегенерация соединительной ткани и уменьшается содержание полимеров гиалуроновой кислоты, на микроскопическом уровне выражено уплощение клеток дермы и эпидермиса, атрофия кожных элементов и выраженное снижение количества фибробластов. Для омоложения кожи необходимо запустить ремоделирование внеклеточного матрикса и активировать дермальные фибробласты. Матриксные меллопротеиназы вызывают дегradацию коллагена и белков ЕСМ, что приводит к её старению. На клеточном уровне PRP способен регулировать секрецию факторов роста, стимулировать пролиферацию и дифференцировку различных клеток, тем самым способствуют регенерации коллагена и ангиогенезу, снижая пигментацию, что приводит к омоложению [4; 5].

Антивозрастной эффект PRP был обнаружен и в исследованиях на животных. Cho et al. наблюдали за 30 мышами, подвергшимися воздействию ультрафиолетового излучения, и пришли к выводу, что у мышей, которым вводили PRP,

было значительно меньше морщин, чем в контрольных группах. Кроме того, в группе, применяемую PRP, наблюдались значительно более высокие показатели толщины кожи, пролиферации фибробластов и синтеза коллагена [6].

Наличие лейкоцитов в PRP для омоложения кожи является крайне спорным аспектом. Такая комбинация выполняет антисептическую роль в процессе заживления ран, участвует в ангиогенезе, стимулирует выработку матрикса, однако повышенное количество лейкоцитов модулирует воспалительную реакцию, а низкое их содержание объективно улучшает биостимуляцию кожи [7]. Однако лейкоциты в PRP приводят к загрязнению смеси эритроцитами, что приводит к высвобождению АФК, изменяя функцию тромбоцитов и pH среды, что неблагоприятно при омоложении кожи. Большинство авторов рекомендуют предпочтительно использовать аутоплазму, обогащенную тромбоцитами, по сравнению с лейкоцитами по ряду перечисленных причин [7].

PRP способствует пролиферации фибробластов кожи и увеличивает выработку коллагена I типа и гиалуроновой кислоты, повышая эластичность и тургор кожи, что приводит к разглаживанию и подтягиванию кожи. Однако, ряд авторов спорит о способе введения, но все же большинство исследователей за местное введение [7; 8].

При проведении оценки по применению PRP в омоложении кожи на 518 пациентах в трех исследованиях, два исследования включали один сеанс монотерапии плазмы, обогащенной тромбоцитами, а одно исследование объединяло 2-4 сеанса, их количество зависело от возраста пациента. Инъекции вводили в кожу лица различной локализации [9].

Во всех исследованиях проводились внутрикожные инъекции; кроме того, Юксел и соавт. использовали дермароллер (Synergy, Карсон-Сити, Невада) и обертывали лицо каждого пациента марлей, пропитанной бедной тромбоцитами плазмой на 30 минут. Сроки наблюдения варьировались от 1 недели до 1 года. PRP полезен для омоложения стареющей кожи лица. Результаты исследований свидетельствуют об поддержании объема, улучшении текстуры и тона лица, совместно с разглаживанием морщин как поверхностных, так и глубоких [10-13].

В другом исследовании проводилось сравнение инъекции PRP с физиологическим раствором на 217 пациентах. Применение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, получены значительно лучшие результаты такие как: улучшение текстуры и объема кожи, повышения тонуса, разглаживание морщин [1].

PRP – высокоэффективная и безопасная процедура. Немногочисленные побочные эффекты

включают в себя боль во время процедуры, эритему, отек и незначительные кровоподтеки [14].

В ряде исследований ученые утверждают, что увеличение возраста пациента приводит к снижению экспрессии факторов роста и выработки коллагена I типа, что в совокупности приводит к снижению регенерации. Вавкен и соавт. в своих работах доказали, что фибробласты способны реагировать на введение PRP. Именно поэтому при снижении с возрастом количества молодых фибробластов применение PRP будет неэффективно у пациентов старческого возраста. Следовательно, PRP может быть лучшим методом лечения у молодых пациентов [15].

Абсолютное противопоказание для применения PRP – синдром дисфункции тромбоцитов, критическая тромбоцитопения, нестабильность гемодинамики, септицемия и пациенты с нерелистичными ожиданиями от процедуры. Относительные противопоказания связаны с вредными привычками и образом жизни. Для инъекций PRP применяют инсулиновые шприцы с иглой 31G. Кожу лица можно обезболить локально с помощью кремов как во время, так и после процедуры. Врач может выполнять внутрикожные и подкожные инъекции, но следует избегать поверхностных по причине возможности образования на коже инфильтратов, на лицо требуется по 3-4 мл, по 1 мл на лоб, нос и подбородок, шею. Введение PRP осуществляется медленно с целью снижения болевого синдрома. После процедуры некоторое время сохраняется покраснение и отечность, которые исчезают без использования лекарственных препаратов. Всем пациентам в течении двух недель следует исключить приём НПВС, рекомендуется защита от солнечных лучей и увлажнение кожи. Желательно проводить 3-сеансов в интервалом 3-4 недели, видимые результаты заметны спустя первый сеанс [1].

Shin, et al. [16] включили в исследование 22 женщины, разделенные на две группы по способу лечения. Первая группа получала только лазер, а вторая - лазер совместно с PRP. Наилучший результат был получен во второй группе: эстетический эффект кожи был более выражен, эритема незначительна. Также было отмечено увеличение содержания фибробластов и коллагеновых волокон.

Hui, et al. [17] сообщают, о том, что группа пациентов отмечала уменьшение глубины морщин, улучшение текстуры и эластичности кожи при сочетании CO₂-лазера с PRP по сравнению с одним PRP. Исследование, проведенное Willemsen et al. [18], показало, что время восстановления значительно сокращалось при PRP с липофилингом. Для лечения рубцов от угревой сыпи широко используется ряд методов лечения с доказанной эф-

фективностью, включая пилинги, дерма-валики, МНRF, фракционный CO₂ лазер и филлеры [19, 20]. Эффективность применения PRP для лечения рубцов от угревой сыпи впервые было описано Redaelli et al. [21], которые также использовали внутрикожные инъекции PRP для омоложения кожи лица. Лейкоциты играют благоприятную роль в заживлении рубцов, следовательно, L-PRP является предпочтительным типом PRP для лечения постакне.

Таким образом, PRP может использоваться как отдельно, так и в комбинации с традиционными методами лечения, такими как подкожные разрезы, дермароллер или лазерная шлифовка, для повышения эффективности этих процедур. PRP улучшает и ускоряет восстановление после лечения в сочетании с фракционным CO₂-лазером [22].

Монотерапия PRP

Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, благодаря наличию большого количества факторов роста восстанавливает атрофический рубец от угревой сыпи с высоким эстетическим эффектом, запуская регенерацию соединительной ткани, повышение выработки коллагена I типа и белка. Гистологические исследования продемонстрировали, что после инъекций PRP повышается формирование коллагеновых пучков и утолщение эпидермиса [23].

При проведении исследования Rooja et al. оценили эффективность фракционной терапии CO₂, игольчатый RF и инъекции PRP выявлено, что наименьшую эффективность проявила аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, что свидетельствует о целесообразности её применения в комбинации с другими методами [24].

PRP в сочетании с микроигольчатым RF

Как местное, так и внутрикожное PRP безопасно сочетается с микроигольчатым RF, что дает различные результаты [25].

1. Местная PRP в сочетании с микроигольчатым RF.

Положительный эффект местного PRP в сочетании с микроигольчатым RF все еще остается спорным и вызывает некоторые вопросы. Сокращение времени заживления наблюдалось в большинстве исследований, но статистически значимой разницы в результатах из-за добавления местного PRP не наблюдалось. В отдельном исследовании 35 пациентов сравнивали микроигольчатый RF с местной PRP и без нее. На обеих сторонах лица наблюдалось значительное уменьшение рубцов от угревой сыпи, что оценивалось системой оценки качества Goodman. Хотя на стороне, получавшей PRP, наблюдалось выраженное улучшение, хотя это различие не было определено как статистически значимое. Однако присо-

единение PRP, по-видимому, уменьшало эритему и отек [26].

В рандомизированном отдельном исследовании оценивалось применение микроигольчатого RF отдельно или в комбинации с местным PRP или 15% пилингом с трихлоруксусной кислотой (TCA). Обе комбинированные процедуры показали значительное косметическое улучшение рубцов от угревой сыпи по сравнению с одним только микроигольчатым RF. Оценка полученных результатов осуществлялась с помощью использования независимых экспертов, в результате чего существенных различий не выявлено. Толщина эпидермиса увеличивалась значительно выше во всех комбинациях по сравнению с использованием только игольчатого RF. Во всех группах с PRP показана высокая степень формирования коллагеновых волокон [27].

2. Внутрикожная PRP в сочетании с микроигольчатым RF.

Микроигольчатый RF наряду с PRP оказывает синергическое действие, эта комбинация интенсифицирует естественный каскад процесса заживления ран из-за высокой концентрации собственных факторов роста пациента, индуцируемых кожным иглоукалыванием и PRP. Эта комбинация обеспечивает выраженную реакцию эпителизации и заживления ран, таким образом, улучшает состояние рубцов, как последствия угревой сыпи.

Недавнее рандомизированное исследование по лечению рубцов включало 90 пациентов, разделенных на три группы, получавшие различные виды терапии. Одна группа получала микроигольчатый RF, другая группа - внутрикожную PRP, а третья группа проходила чередование процедур микроигольчатого RF и внутрикожной PRP. Хотя улучшение наблюдалось во всех группах, комбинированное лечение ассоциировалось с наибольшим средним показателем улучшения, за которым следовала микроигольчатый RF, затем PRP. Удовлетворенность результатами терапии пациентов была значительно выше в группе комбинированного лечения, гистологическое исследование выявило, что комбинированное лечение привело к утолщению эпидермиса с более развитыми сетчатыми гребнями по сравнению с отдельными методами лечения [28].

Chawla [29] и Nofal, et al. [30] подтвердили улучшение состояния атрофических рубцов от угревой сыпи при применении PRP с помощью микроигольчатого RF или внутрикожной инъекции.

Недавнее исследование split-face показало, что комбинация внутрикожных инъекций и микроигольчатого RF с PRP улучшила клинические результаты по сравнению с микроигольчатым RF

с дистиллированной водой. В отдельном исследовании 50 пациентов оценивали эффект микроигльчатого RF при рубцах от угревой сыпи с добавлением PRP и без него: после микроигльчатого RF внутрикожно вводили PRP в шрамы от угревой сыпи, затем на ту же половину наносили местную PRP, а на другую половину использовали дистиллированную воду. При использовании количественной оценки Goodman и независимой экспертизы, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности с обеих сторон, однако эффект от PRP был значительно лучше. Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, приводит к уменьшению рубцов и улучшению текстуры [31].

Porwal, et al. провели сравнительное исследование, в котором использовали только дермальный валик с одной стороны и внутрикожные инъекции PRP с помощью дермального валика на другой стороне лица с постакне. Авторы наблюдали значительно лучшие результаты на стороне PRP [32].

PRP в сочетании с фракционным CO₂ лазером

Комбинированное применение PRP с абляционными лазерами (фракционный CO₂) широко изучается и внедряется в клиническую практику. При местной PRP в комбинации с лазером наблюдалось уменьшение эритемы, отека, боли, но конечные результаты спорные и требуют дальнейшего изучения. Такую комбинацию можно применять с целью достижения быстрой реабилитации пациентов и повышения удовлетворенности пациентов.

Внутрикожное применение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, исследовали в комбинации с абляционным лазером во многих отечественных и зарубежных исследованиях. Lee, et al. [33] провели исследование на 16 пациентах с целью изучить целесообразность применения абляционного фракционного шлифующего лазера (AFR) в комбинации с PRP при лечении рубцов от угревой сыпи. Пациентов разделили на две группы, первой группе проводили AFR с PRP, а второй - AFR с физиологическим раствором. В первой группе отмечено снижение выраженности эритемы на 4-е сутки, снижение интенсивности воспалительного и болевого компонентов. Авторы резюмируют, что применение PRP стимулирует ускорение регенерации кожи после лазерного повреждения [33].

В исследовании Fagih, et al. [34] включено 18 пациентов и были получены противоречивые результаты, что связано с отсутствием статистической разницы при оценке размеров атрофических рубцов [34].

Gawdat, et al. в своём исследовании [35] провели сравнительный анализ внутрикожной и

местной PRP в комбинации с AFR у 30 пациентов группы. Данные комбинации в равной мере проявляли благоприятный эффект, выраженный в отсутствии побочных эффектов и достижения высокой эффективности. Однако, местное PRP характеризовалась субъективной болезненностью, что некоторые пациенты посчитали неприемлемым [35].

PRP в сочетании с аутологичной жировой пластикой

В момент внедрения жира формируется период ишемии, что может сопровождаться развитием некроза. Способность PRP к улучшению ангиогенеза может играть решающую роль в удержании жирового трансплантата на раннем этапе, что позволяет сохранить объём лица [36]. Azzam, et al. [37] провели сравнение жировой пластики с PRP и без неё у 28 пациентов при лечении рубцов после акне. Авторы сообщают, что при комбинации с PRP были получены лучшие результаты в лечении рубцов с отсутствием побочных эффектов и долговременным эффектом [37].

Периорбитальное омоложение

Старение периорбитальной зоны вызывает волнение и озабоченность всех клиентов косметологов. Именно старение этой зоны в большинстве случаев является критерием первичного старения. Доступные малоинвазивные методы имеют ряд ограничений, что требует решения и выработки определенной стратегии. Одним из таких решений является аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, применение которой способствует достижению желаемого эстетического эффекта кожи. Несмотря на все изобилие доступных методов омоложения периорбитальной зоны, PRP применяется за счёт аутологичности, низкой стоимости процедуры, доказанной эффективности и высокой безопасности, что делает её предпочтительной процедурой при трудноизлечимых состояниях [38].

В ряде исследований выявлено, что фибробласты в комбинации с PRP способны секретировать в высокой концентрации гиалуроновую кислоту, что обеспечивает эстетическое улучшение качества кожи с высоким косметическим эффектом и в дальнейшем приводит к снижению выраженности старения. Гиалуроновая кислота по своей сути является гигроскопической структурой, что повышает тургор и объём кожи. Снижение выработки меланина происходит за счёт наличия TGF β , PRP же повышает выработку коллагена, что связано с развитием незначительного воспаления, приводящего к улучшению состояния слезного канала. Авторы утверждают, что PRP оказывает омолаживающий эффект более выраженный, чем инъекции филлеров с гиа-

луроновой кислотой, а также выраженный антипигментный эффект [37; 38].

При использовании шкалы по оценке выраженности морщин после применения на 20 пациентах PRP доказано, что максимальный эффект достигался в возрасте пациентов до 40 лет [39]. Kang et al. [40] выявили улучшение подглазничных морщин и тона кожи у 20 пациентов на основании исследования субъективной и объективной удовлетворенности. Пациентам проводили три сеанса инъекций PRP с интервалом 1 месяц. В ходе другого исследования у 50 пациентов было выражено снижение темных кругов под глазами, сохранявшееся 6 месяцев [41]. После единичной инъекции PRP в подглазничную область не отмечалось статистически значимых изменений в содержании меланина и объеме морщин [42]. После трех инъекций заметно улучшалась эластичность и упругость кожи [43]. В другом исследовании у 30 пациентов было выявлено, что две инъекции PRP с интервалом в 3 месяца заметно уменьшили подглазничные морщины и дисхромии [44].

Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами способна уменьшать пигментацию и снижать появление слезных каналов после 3 сеансов, проводимых с интервалом в месяц. Эта область особенно подвержена образованию синяков; следовательно, перед процедурой пациенту следует выровнять положение головы для оценки симметричности. Местная PRP - метод, который стоит более пристально изучать для использования в этой области; отмечается, что лучшие результаты наблюдаются у более молодых пациентов [45]. Все перечисленные исследования достоверно доказывают эффективность PRP при омоложении периорбитальной зоны. Также ряд экспериментальных работ утверждает, что аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, повышает регенерацию как при монотерапии, так и с другими методами омоложения. Наилучший ответ наблюдался после трех ежемесячных инъекций [45].

Представленные данные свидетельствуют о эффективности применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, в периорбитальном омоложении с высокой степенью безопасности данного метода. Такие результаты вполне оправданы многообразием экспериментальных работ [37-45].

Меланодермия

В настоящее время большое количество работ посвящено оценке роли внутрикожного PRP в лечении меланодермии - внутрикожная PRP рассматривается как альтернативная или дополнительная терапия меланодермии [46; 47].

Hofny, et al. [46] провели раздельное исследование 23 пациентов, страдающих меланодермией.

На одной стороне лица PRP доставляли с помощью микроиглового RF с помощью dermapen, а на другой стороне лица внутрикожные микроинъекции PRP проводились с помощью мезоигл. Показатели hemi-MASI каждого пациента статистически значимо снизилось после лечения PRP [46].

Sirithanabadeekul, et al. [47] провели раздельное рандомизированное пилотное исследование с одним слепым наблюдением в группе из 10 человек, у которых была смешанная форма меланодермии. В течение четырех сеансов внутрикожно вводили PRP на одну сторону лица, а физиологический раствор на другую сторону каждые две недели. Было отмечено, что на стороне лица, получающая PRP, меланин Antera 3 D и mMASI значительно превосходит контрольную сторону.

Бионаполнитель плазмы с низким содержанием тромбоцитарной плазмы

Потеря массы тканей в результате воспаления и потеря объема лица из-за старения – это распространенные, но трудные состояния, которые можно исправить. Рубцы после ветряной оспы, например, также плохо поддаются коррекции [48]. Кожные наполнители хорошо справляются с потерей объема в таких случаях, но их стоимость чрезмерно высока. Использование бионаполнителя из бедной тромбоцитами плазмы (PPP) является инновационным решением этой проблемы. Хорошим источником белков плазмы является PPP, который обычно выбрасывается во время приготовления PRP. Нагрев может привести к коагуляции этих белков плазмы, что приводит к образованию гелеобразного вещества, которое можно вводить в кожу для обеспечения коррекции. Это бионаполнение готовится с помощью стоматологического шприца: в стеклянный флакон стоматологического шприца заливается PPP, стеклянный флакон выдерживают на водяной бане при температуре от 80 до 90 градусов Цельсия, прозрачная плазма мутнеет, далее флакон помещается в стоматологический шприц и игла 27 G присоединяется к нему [48].

Woo, et al. [49] в течение шести месяцев вводили биофиллер с PPP в дорсальную поверхность кожи крыс и измеряли величину отека. После процедуры обнаружено, что отек постепенно уменьшался и через шесть месяцев полностью исчез. Кроме того, гистопатологический анализ бионаполнителя, продемонстрировал, что в течение всего исследования у крыс не было хронического воспалительного инфильтрата или реакции, похожей на инородное тело, вокруг аморфного эозинофильного вещества.

Dashore, et al. провели исследование [50], в котором пациентам с рубцами от ветряной оспы вводили инъекции с биологическим наполните-

лем с PPP. Результаты показали, что филлер начал постепенно исчезать в течение месяца и терапию приходилось повторять каждые 3-4 месяца. В течение полугода биологический наполнитель биодеградировался. Это говорит о том, что применение биологического наполнителя не является долгосрочным решением проблемы устранения рубцов от ветряной оспы. Кроме того, были выявлены потенциальные осложнения, связанные с инъекциями биологического наполнителя. В одном из исследований сообщалось о случае возникновения гранулемы – воспалительного образования, в месте инъекции биологического наполнителя. Другое исследование показало, что инъекции биологического наполнителя могут вызвать аллергические реакции. В связи с этим, лечение рубцов от ветряной оспы должно быть индивидуальным, с учетом конкретных особенностей каждого пациента, и производиться опытным врачом [50].

Neinaa, et al. [51] сравнили эффективность инъекций биофиллера PPP и PRP для омоложения периорбитальной области. В ходе исследования были проведены три инъекции PRP с двухнедельным интервалом, тогда как биофиллер был введен однократно. Обе группы проявили значительное улучшение в уменьшении глубины слезных каналов и гиперпигментации, но эффективность инъекций биофиллера оказалась значительно выше по тем же показателям. Кроме того, результаты инъекций биофиллера были постоянными по истечению трехмесячного исследования [51].

Doghaim, et al. [52] провели инъекции филлера при различных мимических морщинах и деформациях слезная борозда у 52 женщин в исследовании до и после операции. Они обнаружили значительное улучшение всех мимических морщин и обнаружили, что результаты сохранялись до 3 месяцев. Основными наблюдаемыми побочными эффектами были преходящая эритема и отек, которые исчезали через несколько часов. Синяки также наблюдались преимущественно после инъекций в слезоточивые каналы, которые исчезали в течение нескольких дней. Серьезных долгосрочных побочных эффектов замечено не было [52].

Настоящий анализ клинических данных позволяет сделать ряд выводов об эффективности и оптимальных сферах применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP), в эстетической медицине. Ключевым механизмом действия PRP является доставка концентрата тромбоцитарных факторов роста, которые стимулируют пролиферацию фибробластов, усиливают синтез коллагена I типа и гиалуроновой кислоты, индуцируют ангиогенез и модулируют процессы ремоделирования внеклеточного матрикса.

В качестве монотерапии PRP демонстрирует достоверный, но умеренный клинический эффект в коррекции атрофических рубцов, мелких морщин и периорбитальной пигментации, что подтверждено рядом исследований. Однако её эффективность уступает более инвазивным аппаратным методикам (фракционный CO₂-лазер, микроигольчатый RF). Наиболее значимый результат достигается при интеграции PRP в комбинированные протоколы. Синергичный эффект наблюдается при сочетании с абляционными и неабляционными лазерами, микроигольчатым RF и аутологичной жировой пластикой. В этих случаях PRP выступает мощным адьювантом, не только потенцируя неокollaгенез и итоговый эстетический результат (улучшение текстуры, тонуса и объёма кожи), но и существенно сокращая период реабилитации за счёт снижения выраженности поствоспалительной эритемы, отёка и болезненности.

Дискуссионными остаются вопросы о влиянии концентрации тромбоцитов и присутствия лейкоцитов (L-PRP) на конечный результат. Большинство данных указывает, что для омоложения и лечения рубцов предпочтительны препараты с низким содержанием лейкоцитов, так как их избыток может провоцировать нежелательное воспаление. Кроме того, выявлена корреляция между эффективностью PRP и возрастом пациента: лучшие результаты наблюдаются у лиц моложе 40-45 лет, что связано с более высокой реактивностью фибробластов дермы.

Таким образом, PRP представляет собой безопасный и эффективный биостимулирующий метод, нашедший широкое применение в эстетической практике. Его наибольшая ценность заключается в адьювантном применении в составе комплексных протоколов для потенцирования результатов аппаратных процедур и ускорения репаративных процессов, что в совокупности повышает удовлетворённость пациентов. Перспективным направлением для дальнейших исследований является стандартизация протоколов получения и применения PRP, а также изучение её комбинаций с новыми технологическими решениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение PRP в современной дерматовенерологической практике целесообразно, что подтверждают многочисленные и разнонаправленные исследования. Аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, является универсальной субстанцией, богатой различными факторами роста и биологически активными веществами, а самое главное – аутологичной. Применение её возможно в качестве монотерапии и комбинированной

терапии с широким спектром возможностей и доказанной эффективностью. Особое признание PRP-терапия достигла в косметологии благодаря прекрасному эффекту при омоложении кожи и достижения прекрасного эстетического эффекта при лечении совершенно всех рубцовых изменений. Однако, не смотря на все многочисленные исследования, потенциал применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, раскрыт не до конца и требует дальнейших исследований и изучения возможных комбинаций с другими препаратами и методами.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Nanda S., Chauhan K., Shetty V., Dashore S., Bhatia S. Platelet-Rich Plasma in Aesthetics. *Indian Dermatol Online J.* 2021 Nov 25;12(Suppl 1):S41-S54. doi:10.4103/idoj.idoj_290_21.
- Magalon J., Chateau A. L., Bertrand B., Louis M. L., Silvestre A., Giraudo L., et al. DEPA classification: A proposal for standardising PRP use and a retrospective application of available devices. *BMJ Open Sport Exerc Med.* 2016;2:e000060.
- Hesseler M. J., Shyam N. Platelet-rich plasma and its utility in the treatment of acne scars: A systematic review. *J Am Acad Dermatol.* 2019 Jun;80(6):1730-1745. doi: 10.1016/j.jaad.2018.11.029.
- Abuaf O. K., Yildiz H., Baloglu H., Bilgili M. E., Simsek H. A., Dogan B. Histologic evidence of new collagen formulation using platelet rich plasma in skin rejuvenation: A prospective controlled clinical study. *Ann Dermatol.* 2016;28:718-24.
- Yuksel E. P., Sahin G., Aydin F., Senturk N., Turanli A. Y. Evaluation of effects of platelet-rich plasma on human facial skin. *J Cosmet Laser Ther Off Publ Eur Soc Laser Dermatol.* 2014;16:206-8.
- Lei X., Xu P., Cheng B. Problems and solutions for platelet-rich plasma in facial rejuvenation: A systematic review. *Aesthetic Plast Surg.* 2019;43:457-69.
- Lin J., Sclafani A. P. Platelet-rich plasma for skin rejuvenation and tissue fill. *Facial Plast Surg Clin N Am.* 2018;26:439-46.
- Elghblawi E. Platelet-rich plasma, the ultimate secret for youthful skin elixir and hair growth triggering. *J Cosmet Dermatol.* 2018;17:423-30.
- Peng G. L. Platelet-rich plasma for skin rejuvenation: Facts, fiction, and pearls for practice. *Facial Plast Surg Clin N Am.* 2019;27:405-11.
- Sevilla G. P., Dhurat R. S., Shetty G., Kadam P. P., Totey S. M. Safety and efficacy of growth factor concentrate in the treatment of nasolabial fold correction: Split face pilot study. *Indian J Dermatol.* 2015;60:520.
- Alam M., Hughart R., Champlain A., Geisler A., Paghdal K., Whiting D., et al. Effect of platelet-rich plasma injection for rejuvenation of photoaged facial skin: A randomized clinical trial. *JAMA Dermatol.* 2018;154:1447-52.
- Alam M., Hughart R., Champlain A., Geisler A., Paghdal K., Whiting D., et al. Effect of platelet-rich plasma injection for rejuvenation of photoaged facial skin: A randomized clinical trial. *JAMA Dermatol.* 2018;154:1447-52.
- Donofrio L., Carruthers A., Hardas B., Murphy D. K., Carruthers J., Jones D., et al. Development and validation of a photonumeric scale for evaluation of facial skin texture. *Dermatol Surg.* 2016;42((Suppl 1)):S219-26.
- Kalyam K., Kavoussi S. C., Ehrlich M., Teng C. C., Chadha N., Khodadadeh S., et al. Irreversible blindness following periorcular autologous platelet-rich plasma skin rejuvenation treatment. *Ophthalm Plast Reconstr Surg.* 2017;33((3S Suppl 1)):S12-6.
- Vavken P., Saad F. A., Murray M. M. Age dependence of expression of growth factor receptors in porcine ACL fibroblasts. *J Orthop Res.* 2010;28:1107-12.
- Shin M. K., Lee J. H., Lee S. J., Kim N. I. Platelet-rich plasma combined with fractional laser therapy for skin rejuvenation. *Dermatol Surg.* 2012;38:623-30.
- Hui Q., Chang P., Guo B., Zhang Y., Tao K. The clinical efficacy of autologous platelet-rich plasma combined with ultra-pulsed fractional CO2 laser therapy for facial rejuvenation. *Rejuvenation Res.* 2017;20:25-31.
- Willemsen J. C., Van Dongen J., Spiekman M., Vermeulen K. M., Harmsen M. C., van der Lei B, et al. The addition of platelet-rich plasma to facial lipofilling: A double-blind, placebo-controlled, randomized trial. *Plast Reconstr Surg.* 2018;141:331-43.
- Maisel-Campbell A. L., Ismail A., Reynolds K. A., Poon E., Serrano L., Grushchak S., et al. A systematic review of the safety and effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) for skin aging. *Arch Dermatol Res.* 2020;312:301-15.
- Elnehrawy N. Y., Ibrahim Z. A., Eltoukhy A. M., Nagy H. M. Assessment of the efficacy and safety of single platelet-rich plasma injection on different types and grades of facial wrinkles. *J Cosmet Dermatol.* 2017;16:103-11.
- Redaelli A., Romano D., Marciano A. Face and neck revitalization with platelet rich plasma (PRP): Clinical outcome in a series of 23 consecutively treated patients. *J Drugs Dermatol.* 2010;9:466-72.

22. Kar B. R., Raj C. Fractional CO2 laser vs fractional CO2 with topical platelet rich plasma in the treatment of acne scars: A split face comparison trial. *J Cutan Aesthet Surg.* 2017;10:136-44.
23. Na J. I., Choi J. W., Choi H. R., Jeong J. B., Park K. C., Youn S. W., et al. Rapid healing and reduced erythema after ablative fractional carbon dioxide laser resurfacing combined with the application of autologous platelet-rich plasma. *Dermatol Surg.* 2011;37:463-8.
24. Pooja T., Gopal K. V., Rao T. N., Devi B. G., Kumar S. A. A randomized study to evaluate the efficacy fractional CO2 laser, microneedling and platelet rich plasma in post-acne scarring. *Indian Dermatol Online J.* 2020;11:349-54.
25. Badran K. W., Nabili V. Lasers, microneedling and platelet rich plasma for skin rejuvenation and repair. *Facial PlastSurg Clin North Am.* 2018;26:455-68.
26. Ibrahim M. K., Ibrahim S. M., Salem A. M. Skin microneedling plus platelet rich plasma versus skin microneedling alone in the treatment of atrophic post acne scars: A split face comparative study. *J Dermatolog Treat.* 2018;29:281-6.
27. EL-Domyati M., Abdel-Wahab H., Hossam A. Microneedling combined with platelet rich plasma or trichloroacetic acid peeling for management of acne scarring: A split face clinical and histologic comparison. *J Cosmet Dermatol.* 2018;17:73-83.
28. Ibrahim Z. A., EL-Ashrawy AA, Shora OA. Therapeutic effect of microneedling and autologous platelet rich plasma in the treatment of acne scars: A randomized study. *J Cosmet Dermatol.* 2017;16:388-99.
29. Chawla S. Split face comparative study of microneedling with PRP versus microneedling with vitamin C in treating atrophic post acne scars. *J Cutan Aesthet Surg.* 2014;7:209-12.
30. Nofal E., Helmy A., Nofal A., Alakad R., Nasr M. Platelet-rich plasma versus CROSS technique with 100% trichloroacetic acid versus combined skin needling and platelet rich plasma in the treatment of atrophic acne scars: A comparative study. *Dermatol Surg.* 2014;40:864-73.
31. Asif M., Kanodia S., Singh K. Combined autologous platelet rich plasma with microneedling with distilled water in the treatment of atrophic acne scars: A concurrent split face study. *J Cosmet Dermatol.* 2016;15:434-43.
32. Porwal S., Chahar Y. S., Singh P. K. A comparative study of combined dermaroller and platelet-rich plasma versus dermaroller alone in acne scars and assessment of quality of life before and after treatment. *Indian J Dermatol.* 2018;63:403-8.
33. Lee J. W., Kim B. J., Kim M. N., Mun S. K. The efficacy of autologous platelet rich plasma combined with ablative carbon dioxide fractional resurfacing for acne scars: A simultaneous split face trial. *Dermatol Surg.* 2011;26:931-8.
34. Faghihi G., Keyvan S., Asilian A., Nouraei S., Behfar S., Nilforoushzadeh M. A. Efficacy of autologous platelet-rich plasma combined with fractional ablative carbon dioxide resurfacing laser in treatment of facial atrophic acne scars: A split-face randomized clinical trial. *Indian J Dermatol Venereol Leprol.* 2016;82:162-8.
35. Gawdat H. I., Hegazy R. A., Fawzy M. M., Fathy M. Autologous platelet rich plasma: Topical versus intradermal after fractional ablative carbon dioxide laser treatment of atrophic acne scars. *Dermatol Surg.* 2014;40:152-61.
36. Rophael J. A., Craft R. O., Palmer J. A., Hussey A. J., Thomas G. P., Morrison W.A., et al. Angiogenic growth factor synergism in a murine tissue engineering model of angiogenesis and adipogenesis. *Am J Pathol.* 2007;171:2048-57.
37. Azzam O. A., Atta A.T., Sobhi R. M., Mostafa P. I. Fractional CO(2) laser treatment vs autologous fat transfer in the treatment of acne scars: A comparative study. *J Drugs Dermatol.* 2013;12:e7-13.
38. Kassir M., Kroumpouzou G., Puja P., Katsambas A., Galadari H., Lotti T., et al. Update in minimally invasive periorbital rejuvenation with a focus on platelet rich plasma. A narrative review. *J Cosmet Dermatol.* 2020;19:1057-62.
39. Elnehrawy N. Y., Ibrahim Z. A., Eltoukhy A. M., Nagy H. M. Assessment of the efficacy and safety of single platelet-rich plasma injection on different types and grades of facial wrinkles. *J Cosmet Dermatol.* 2017;16:103-11.
40. Kang B. K., Shin M. K., Lee J. H., Kim N. I. Effects of platelet-rich plasma on wrinkles and skin tone in Asian lower eyelid skin: Preliminary results from a prospective, randomised, split-face trial. *Eur J Dermatol.* 2014;24:100-1.
41. Al Shami S. H. Treatment of periorbital hyperpigmentation using platelet rich plasma injections. *Am J Dermatol Venereol.* 2014;3:87-94.
42. Mehryan P., Zartab H., Rajani A., Pazhoohi N., Firooz A. Assessment of efficacy of platelet rich plasma (PRP) on infraorbital dark circles and crow's feet wrinkles. *J Cosmet Dermatol.* 2014;13:72-8.
43. Aust M., Pototschnig H., Jamchi S., Busch K. H. Platelet rich plasma for skin rejuvenation and treatment of actinic elastosis in the lower eyelid area. *Cureus.* 2018;10:e2999.
44. Banihashemi M., Hamidi Alamdaran D., Nakhaeizadeh S. Effects of platelet rich plasma on skin rejuvenation. *Int J Pediatr.* 2014;2:55.
45. Elnehrawy N. Y., Ibrahim Z. A., Eltoukhy A. M., Nagy H. M. Assessment of the efficacy and safety of single platelet-rich plasma injection

- on different types and grades of facial wrinkles. *J Cosmet Dermatol*. 2017;16:103–11.
46. Hofny E. R., Abdel-Motaleb A. A., Ghazally A., Ahmed A. M., Hussein MRA. Platelet-rich plasma is a useful therapeutic option in melasma. *J Dermatolog Treat*. 2019;30:396-401.
47. Sirithanabadeekul P., Dannarongchai A., Suwanchinda A. Platelet-rich plasma treatment for melasma: A pilot study. *J Cosmet Dermatol*. 2020;19:1321-7.
48. Shilpa K., Sacchidanand S., Leelavathy B., Shilpashree P., Divya G., Ranjitha R., et al. Outcome of dermal grafting in the management of atrophic facial scars. *J Cutan Aesthetic Surg*. 2016;9:244-8.
49. Woo S. H., Kim J. P., Park J. J., Chung P-S, Lee S-H, Jeong H-S. Autologous platelet-poor plasma gel for injection laryngoplasty. *Yonsei Med J*. 2013;54:1516-23.
50. Dashore S., Dashore A. Platelet-poor plasma-based biofiller: An innovative alternative to expensive hyaluronic acid-based fillers for treatment of chicken pox scars. *J Am Acad Dermatol*. 2019;84:e11-3.
51. Neinaa YME-H, Hodeib AAE-H, Morquos M.M., Elgarhy L. H. Platelet-poor plasma gel vs platelet-rich plasma for infraorbital rejuvenation: A clinical and dermoscopic comparative study. *Dermatol Ther*. 2020;30:e14255.
52. Doghaim N. N., El-Tatawy R. A., Neinaa Y. M. Assessment of the efficacy and safety of platelet poor plasma gel as autologous dermal filler for facial rejuvenation. *J Cosmet Dermatol*. 2019;18:1271-9.